

A IMPORTÂNCIA DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Artigo Científico, Edição 112 / 30/07/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6942012

Autora:

Darly de Sousa Marinho¹

RESUMO

Este trabalho tem como tema o estudo da importância da ventilação não invasiva nos serviços de urgência e emergência, com aplicação cotidiana na prática profissional do fisioterapeuta. As indagações que permeiam este trabalho são: Explanar sobre a eficácia do uso da ventilação não invasiva nos serviços de urgência e emergência? Através deste artigo, os profissionais de fisioterapia buscam estabelecer a importância da ventilação não invasiva nos serviços de urgência e emergência, uma vez que a ventilação não invasiva (VNI) na prática clínica é uma manobra alternativa muito vantajosa em relação a ventilação mecânica invasiva (VM), sobretudo em situação de asma, COVID-19, edema agudo de pulmão, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica). Atualmente, o que se observa é que a VNI é considerada uma alternativa de suporte ventilatório na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com boa aceitabilidade e elevadas taxas de sucesso, sendo indicada na presença de distúrbios respiratórios. Conclui-se que existem diferenças em relação ao método de suporte ventilatório, por isso novos estudos sobre os modos de assistência ventilatória não-invasiva com pressão positiva devem continuar, a fim de destacar seus potenciais benefícios no tratamento de pacientes com EAP, DPOC, COVID-19, Asmas e demais casos.

Palavras-chave: VNI, EAP, DPOC, COVID-19, Asma.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como tema o estudo da importância da ventilação não invasiva nos serviços de urgência e emergência, com aplicação cotidiana na prática profissional do fisioterapeuta.

As indagações que permeiam este trabalho são:

- Explanar sobre a eficácia do uso da ventilação não invasiva nos serviços de urgência e emergência?

Através deste artigo, os profissionais de fisioterapia buscam estabelecer a importância da ventilação não invasiva nos serviços de urgência e emergência, uma vez que a ventilação não invasiva (VNI) na prática

clínica é uma manobra alternativa muito vantajosa em relação a ventilação mecânica invasiva (VM), sobretudo em situação de asma, COVID-19, edema agudo de pulmão, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica).

Alguns autores conceituam a Ventilação não Invasiva (VNI) como um método eficaz e não invasivo de suporte ventilatório para os pacientes com doenças pulmonares.

Conforme Borges e Botelho:

A VNI é uma forma de ventilação que fornece suporte ventilatório, através de uma interface, por intermédio de um ventilador, e sem recurso a métodos invasivos como a utilização de prótese traqueal. Pode ser utilizada em IRA de várias etiologias com resultados satisfatórios. (Borges & Botelho, 2013)

Neste contexto, o objetivo principal é responder à questão citadas anteriormente neste trabalho.

2. METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como recurso metodológico, a pesquisa bibliográfica e qualitativa, realizada a partir da análise pormenorizada de materiais já publicados na literatura e artigos científicos divulgados no meio eletrônico. Foram incluídos todos os artigos publicados entre 1990 a 2022, em idioma pátrio (português).

A importância deste estudo é para apontar que o VNI pode ser usado antes pelos pacientes, como alternativa a um método invasivo como a ventilação mecânica. Como critério de inclusão, fez parte da pesquisa artigos e livros com abordagem teórica em relação aos conceitos e discussões dos benefícios da ventilação não invasiva em pacientes internados na UTI e em ambulatórios. Incluiu, ainda, artigos de estudo de campo relacionados às questões que envolvem a atuação do fisioterapeuta nessa temática. Para início, foram encontrados materiais a partir dos descritores (DECS): UTI, fisioterapeuta, ventilação não invasiva, benefícios. Foram utilizadas bases de dados como Scielo – Scientific Electronic Library Online e BIREME – Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde.

Após a primeira leitura dos materiais, foi realizada uma leitura minuciosa de todo o material que estava relacionado com o tema proposto, visando à compreensão de todo conteúdo pesquisado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na prática da atividade de atendimento de urgências e emergências nas unidades de atendimento, ele atua em conjunto com uma equipe multidisciplinar, formada por um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, técnicos de enfermagem.

O fisioterapeuta exerce um papel relevante no atendimento multidisciplinar oferecido aos pacientes em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em ambulatórios e outros serviços. Conforme aponta o III Consenso Brasileiro de Ventilação, de 2010⁷, a atuação desse profissional consiste no atendimento aos pacientes críticos que necessitam de um suporte ventilatório, assim como também pacientes graves que não precisam desse suporte. O intuito é evitar complicações respiratórias e motoras. Esse profissional é

muito importante, pois é peça chave no processo de intervenção em pacientes submetidos à ventilação mecânica. Ele auxilia na condução da ventilação mecânica, do preparo aos ajustes, evolução do paciente, assim como interrupção e desmame do suporte respiratório (III CONSENSO BRASILEIRO DE VENTILAÇÃO, 2007).

Segundo a SOBRAFIR (2006), cabe ao profissional de fisioterapia a aplicação de técnicas fisioterápicas, incorporar a reabilitação de cuidados com a via aérea artificial e, mais recentemente ao manuseio da assistência ventilatória mecânica invasiva e não invasiva.

Para Ferrari(2007), o fisioterapeuta desempenha um papel chave em qualquer programa de reabilitação pulmonar, pois é ele quem está apto para orientar e supervisionar os exercícios de treino de força muscular respiratório, aplica as técnicas de respiração, atua na assistência ventilatória invasiva e não invasiva, monitorando os parâmetros do ventilador mecânico, assim como no desmame do ventilador, realiza manobras de higiene brônquica antes da aspiração, manobras motoras intensivas com cinesioterapia global, avaliando a força e a condição muscular global, analisa e interpreta exames complementares de rotina das UTIs .

O fisioterapeuta, regulamentado como profissão pelo Decreto Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969 e validado sua atuação nas UTIs, pela Resolução nº 402/2011, pelo COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional), sua atividade prática inclui a realização de métodos, técnicas e de procedimentos terapêuticos sob contato físico aplicados diretamente ao paciente, estando este consciente ou não. Dependendo da especialidade do fisioterapeuta, sua atuação pode estar intimamente vinculada ao atendimento de pacientes em condições clínicas graves, em estado terminal e mesmo em situações de risco de vida, exercer a função de mobilizar pacientes, realizar treinamentos musculares respiratórios, exercícios para trabalhar o tônus muscular, estabelecer a hemodinâmica favorecendo o suporte ventilatório. Além, de remover secreções, realizar técnicas de expansão pulmonar e também promover a assistência na Ventilação não invasiva e na ventilação invasiva. A atuação do fisioterapeuta vem a contribuir no tratamento não farmacológico, promovendo a oxigenioterapia adequada para minimiza os efeitos deletérios do excesso de oxigênio. A presença de um fisioterapeuta treinado para atender situações de emergência, proporciona melhora da organização junto à equipe multidisciplinar, principalmente para auxiliar na escolha e manejo da oxigenioterapia a ser utilizada para cada paciente.

A utilização de VNI pelo fisioterapeuta, diminui não só os custos associados ao internamento, mas também a necessidade de IOT (intubação orotraqueal), em 38%, e a taxa de mortalidade em 16%. Associado à diminuição dos custos no tratamento, a VNI melhora significativamente a qualidade de vida dos doentes. (Marques, Oliveira, Pereira, Realista & Sequeira, 2016)

3.1 A Ventilação Não Invasiva

A ventilação não invasiva é um método para melhora a respiração de uma pessoa, através de aparelhos que não são inseridos no sistema respiratório, como é o caso da intubação que precisa de ventilação mecânica, também chamada de respiração por aparelhos. Nesta técnica a entrada de oxigênio pelas vias aéreas é facilitado devido à uma pressão de ar, que é aplicada com auxílio de uma máscara, que pode ser facial ou nasal.

Geralmente, o fisioterapeuta aplica a ventilação não-invasiva para pessoas que tenham doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma, edema pulmonar e COVID-19, a fim de garantir uma respiração similar à natural, possibilitando uma recuperação pode ser facilitada, além de evitar crises de insuficiência respiratória durante determinados tratamentos de doenças respiratórias, sejam leves ou críticos.

O fisioterapeuta enquanto profissional de primeira linha na frente junto as unidades de urgência e emergência, objetiva interpretar qual a modalidade de VNI mais adequada ao atendimento do paciente.

Nas modalidades da VNI são usados dois aparelhos distintos, o CPAP (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas) ou o BiPAP/Bilevel (Pressão Positiva nas vias aéreas a dois níveis). No CPAP é um aparelho que funciona em modo de ventilação único, com pressão contínua de ar. Enquanto, o BiPAP funciona em dois níveis – um para a inspiração (mais intenso), outro para a expiração (menos intenso). Em geral, esses aparelhos biníveis são utilizados quando há necessidade de aplicar pressões mais elevadas e em níveis diferentes.

O suporte ventilatório é ofertado, na maioria das vezes, através de um nível de pressão contínua na via aérea (CPAP) ou então por dois níveis pressóricos (BIPAP) (CARROLL E SCHRAMM, 2006).

Assim a escolha da VNI, mais adequada vai depender da tolerância do paciente e do grau de pressão que precisa ser atingido para melhora do quadro clínico.

A Ventilação não Invasiva (VNI) faz parte da terapêutica que auxilia na tentativa de melhorar a capacidade funcional dos pacientes. Ela tem sido considerada o método de primeira escolha para reduzir o trabalho respiratório, aumentar a oxigenação arterial e a complacência pulmonar. (COSTA et al., 2016).

3.2 Asma

A asma (também conhecida como “bronquite asmática” ou como “bronquite alérgica”) é uma doença que acomete os pulmões, acompanhada de uma inflamação crônica dos brônquios (tubos que levam o ar para dentro dos pulmões). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA e SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E FISILOGIA,2013)

A principal característica da asma aguda é um episódio súbito e reversível de broncoconstrição, levando a um aumento da resistência das vias aéreas que varia em gravidade. A alteração aguda na carga mecânica gera hiperinsuflação, aumento do esforço muscular respiratório e dispneia. A hiperinsuflação também reduz a eficiência da musculatura respiratória e, assim, a bomba muscular respiratória pode se esgotar, levando à hipercapnia. A VNI é usada, juntamente com o tratamento farmacológico convencional, com o objetivo de diminuir o trabalho muscular respiratório que é muito aumentado durante os episódios de bronco-constrição aguda, para melhorar a ventilação, diminuir a sensação de dispneia e, finalmente, evitar intubação e ventilação mecânica invasiva.

O mecanismo de funcionamento da VNI na crise de asma quanto utilizada no modo com dois níveis de pressão positiva nas vias aéreas (BIPAP – bilevel positive airway pressure), a pressão inspiratória (IPAP) pode ajudar a musculatura inspiratória a vencer a limitação ao fluxo de ar e a hiperdistensão da caixa torácica, aumentando o volume corrente gerado. (MAYORDOMO ET AL.,2011)

3.3 COVID-19

Em dezembro de 2019, casos de infecção do sistema respiratório diagnosticados em Wuhan, província de Hubei, na China, chamaram a atenção. Poucos dias depois, em janeiro de 2020, uma nova cepa de coronavírus foi identificada no lavado brônquico de uma das pacientes infectadas, sendo denominada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como Coronavírus 2019 (SARS-CoV2), sendo a doença causada por ele denominada como COVID-19. (WHO e Dong,2020) Os pacientes acometidos de COVID-19, evoluem para uma pneumonia viral determinam a gravidade e os casos de óbito ao gerar os problemas de trocas gasosas (hipoxemia grave), onde apresentam dispneia após uma semana e, em casos graves, pode progredir rapidamente para síndrome do desconforto respiratório agudo. Nestes casos há uma necessidade de suporte ventilatório (ventilação não Invasiva e invasiva), de melhora da relação ventilação/perfusão: posicionamento, oxigenoterapia suplementar, manobras de higiene brônquica e de reexpansão pulmonar (nos casos de hipersecreção pulmonar e hipoventilação/atelectasias).

Nesse contexto a atuação do fisioterapeuta é de suma importância no tratamento e recuperação dos pacientes, em especial nos casos graves e que podem transcorrer com óbito, tendo em vista que as complicações respiratórias ocasionadas pela COVID-19.

Atualmente, acredita-se que a VNI pode evitar a necessidade de intubação ou ventilação invasiva, sendo que os pacientes que requerem estes tipos de intervenções podem ser cuidados fora da UTI (CARTER et al, 2020).

Wang e colaboradores (2021), verificaram que uma proporção significativa de pacientes que receberam oxigênio por modalidades não invasivas para tratar a insuficiência respiratória decorrente da COVID-19 obteve alta hospitalar sem a necessidade de intubação endotraqueal. As menores taxas de sucesso foram observadas entre os indivíduos com comorbidades cardiovasculares ou hipoxemia mais grave. Segundo os autores, o papel da oxigenoterapia de alto fluxo fornecida por meio de cateter nasal e ventilação com pressão positiva não invasiva, na insuficiência respiratória hipoxêmica aguda relacionada à doença provocada pelo SARS-CoV-2, exige uma avaliação mais aprofundada (WANG, et al, 2021)

3.4 A Edema Agudo Pulmonar

O Edema Agudo Pulmonar (EAP) é uma das causas mais frequentes de insuficiência respiratória atendidas em unidades de emergências e de terapia intensiva, trata-se de uma síndrome clínica caracterizada pelo acúmulo súbito e anormal de fluido dentro do pulmão nos espaços intersticiais e alveolares, resultando em hipoxemia, aumento no esforço respiratório, redução da complacência pulmonar e redução da relação ventilação perfusão, está relacionado na maioria das vezes a causas cardíacas. O EAP pode ter causas cardiogênicas ou não-cardiogênicas.(MONTERA et al.,2009)

No geral, as medidas terapêuticas essenciais para este tratamento são a administração de oxigênio, vasodilatadores, diuréticos e inotrópicos, porém apesar de muitos pacientes responderem rapidamente a este tratamento, um número significativo progride para angústia respiratória grave podendo levar a necessidade de intubação endotraqueal e suas conseqüentes complicações associadas. Sabemos que os mesmos objetivos da ventilação mecânica invasiva podem ser alcançados com o uso da ventilação não

invasiva com pressão positiva no EAP, sem os riscos próprios do uso do tubo traqueal, e com a facilidade de descontinuação sempre que necessário. (COSTA e JACCOUD,2022).

Na aplicação da VNI, tem-se duas modalidades de suporte ventilatório com pressão positiva: CPAP e BIPAP. A indicação da VNI consiste em fornecer adequada troca gasosa e reduzir o trabalho ventilatório, nesta escolha com a utilização do CPAP e em conjunto com a terapia medicamentosa é a mais segura e efetiva na redução da intubação e mortalidade em pacientes com EAP, especialmente se aplicada precocemente. Sendo importante salientar as seguintes recomendações: em casos de desconforto respiratório com dispneia moderada ou severa, uso de musculatura acessória, respiração paradoxal, pH menor que 7,35 e PaCO₂ maior que 45mmHg e frequência respiratória para pacientes adultos maior que 25 rpm, nestes casos, a VNI é aplicada quando os pacientes apresentam pelo menos dois dos sintomas citados.

3.5 DPOC

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica ou DPOC é a obstrução da passagem do ar pelos pulmões provocada geralmente pela inalação da fumaça de nicotina encontrada principalmente no cigarro e também em outros compostos nocivos. A doença se manifesta após um quadro persistente de bronquite ou enfisema pulmonar. O primeiro causa um estado permanente de inflamação nos pulmões, enquanto o segundo destrói os alvéolos, estruturas que promovem trocas gasosas no órgão. O quadro é perigoso porque, além do potencial para interromper a respiração de vez, diminui a circulação de oxigênio no sangue e dispara substâncias inflamatórias pelo corpo todo. O risco de infarto e AVC se multiplica, e ainda podem ainda sofrer com fraqueza muscular e a perda do raciocínio. Apesar de ser frequentemente associada ao cigarro, cerca de um terço dos acometidos pela DPOC nunca fumou (Ciapponi A et al.,2014)

Os pacientes com o quadro de DPOC têm necessidades especiais de ventilação. À medida que a obstrução do fluxo de ar piora e aumenta o tempo necessário para exalação, os pacientes podem sentir aprisionamento do ar, causando carga significativa no sistema respiratório. A ventilação bem-sucedida depende da melhora da troca de gases e da redução do trabalho de respirar, enquanto mantém também o paciente confortável.

A ventilação não invasiva provê assistência ventilatória sem necessidade de via aérea artificial, com o uso de máscaras na interface paciente-ventilador, ela é considerada primeira linha de tratamento da insuficiência respiratória aguda. (Ferrer,2006)

4. CONCLUSÃO

O que se observa é um notório crescimento do papel da fisioterapia, na área hospitalar, visto a sua relevância na atuação com pacientes que se encontram em oxigenoterapia ou ventilação mecânica, situações nas quais é de extrema importância haver acompanhamento fisioterapêutico para que ocorra a monitorização adequada.

Atualmente, o que se observa é que a VNI é considerada uma alternativa de suporte ventilatório na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com boa aceitabilidade e elevadas taxas de sucesso, sendo indicada na presença de distúrbios respiratórios.

Conclui-se que existem diferenças em relação ao método de suporte ventilatório, por isso novos estudos sobre os modos de assistência ventilatória não- invasiva com pressão positiva devem continuar, a fim de destacar seus potenciais benefícios no tratamento de pacientes com EAP, DPOC, COVID-19, Asmas e demais casos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, L. Z. S.; NEVES JÚNIOR, W. A. **A bioética e a fisioterapia nas Unidades de Terapia Intensiva.** Revista de Fisioterapia da Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, v.10, n. 2, p. 52- 60, jul/dez. 2003.

Borges,J.& Botelho, S. (2013). **Ventilação não invasiva – Uma prática fundamentada em evidência científica.** Nursing Magazine Digital, 288. Disponível em: <http://www.nursing.pt/ventilacao-nao-invasivauma-pratica-fundamentada-em-evidencia-cientifica>.

CARROLL, C. L.; SCHRAMM, C. A. **Noninvasive positive pressure ventilation for the treatment of status asthmaticus in children.** Annals of Allergy Asthma & Immunology, v. 96, n. 3, p. 454-459, 2006. Disponível em: <://WOS:000236377400014 >

CARTER,C;AEDY,H;NOTTER,J. **COVID-19 disease: Non-Invasive Ventilation and high frequency nasal oxygenation**,v.1,2020. Disponível no site: <
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666869620300063?via%3DiHub>> Acesso em 11/07/2022

Chawla S, Natarajan G, Shankaran S, Carper B, Brion LP, Keszler M, et al. **Markers of Successful Extubation in Extremely Preterm Infants, and Morbidity After Failed Extubation.** J Pediatr. 2017; 189: 113 – 119.

Ciapponi A et al. **The epidemiology and burden of COPD in Latin America and the Caribbean: Systematic review and meta-analysis.** COPD 2014;11(3):339– 50.

COSTA, C. C.; PIRES, J. F.; ABDO, S. A. **Protocolo de reabilitação cardiopulmonar em pacientes submetidos a cirurgias cardíacas em um hospital de Novo Hamburgo: um estudo piloto.** Rev. AMRIGS, Porto Alegre, v. 60, n. 1, p. 9-14, 2016.

COSTA,Kélida Pereira da; JACCOUD, Anna Carolina. **O USO DO CPAP X BIPAP NO TRATAMENTO DO EDEMA AGUDO PULMONAR CARDIOGÊNICO: REVISÃO SISTEMÁTICA.** Disponível no site:
<https://Interfisio.Com.Br/O-Uso-Do-Cpap-X- Bipap-No-Tratamento-Do-Edema-Agudo-Pulmonar-Cardiogenico-Revisao- Sistematica/#:~:Text=O%20presente%20estudo%20permitiu%20concluir,Ventila%C3%A7%C3%A3o%20mec%C3%A2nica%20invasiva%20em%20compara%C3%A7%C3%A3o>. Acesso Em 11/07/2022.

Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. **Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in China.** Pediatrics. 2020; doi:10.1542/peds.2020-0702

FERRARI, D. **Fisioterapia intensiva: nova especialidade e modelo educacional.** Disponível em: <http://www.sobrati.com.br>. Acesso em: 05/07/2022.

Ferrer M, Valencia M, Nicolas JM, Bernadich O, Badia JR, Torres A. **Early noninvasive ventilation averts extubation failure in patients at risk: a randomized trial.** Am J Respir Crit Care Med. 2006;173(2):164 -70

Jensen EA, DeMauro SB, Kornhauser M, Aghai ZH, Greenspan JS, Dysart KC. **Effects of Multiple Ventilation Courses and Duration of Mechanical Ventilation on Respiratory Outcomes in Extremely Low-Birth-Weight Infants.** Jama Pediatrics. 2015; 169: 1011-1017.

Lemyre B, Davis PG, De Paoli AG, Kirpalani H. Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) versus nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) for preterm neonates after extubation. Cochrane Database Of Systematic Reviews. 2017; 5:1-37.

Mayordomo-Colunga J, Medina A, Rey C, Concha A, Menéndez S, Arcos ML, et al. Non-invasive ventilation in pediatric status asthmaticus: a prospective observational study. Pediatr Pulmonol. 2011;46(10):949-55

Montera MW, Almeida RA, Tinoco EM, Rocha RM, Moura LZ, Réa-Neto A. II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda. Arq. Bras. Cardiol. [Internet]. 2009 [citado 2018 Ago 29] ; 93(3 Suppl 3): 2-65. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2009001900001

Richard H; Kallet Msc; Janet V; Diaz Md. **The Physiologic Effects Of Noninvasive Ventilation.** Respiratory Care , January 2009 Vol 54 No 1

Sociedade Brasileira de Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva (SOBRAFIR) (2006). **Atuação da fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva.** CEFIR Online. Disponível em: <http://www.cefir.com.br/artigos/um-adulto/aplicada/94.doc>. Acesso em: 05/07/2022.

Wang, Jing Gennie; Liu, Bian; Percha, Bethany; Pan, Stephanie; Goel, Neha; Mathews, Kusum S. ; Gao, Cynthia; Tandon, Pranai ; Tomlinson, Max ; Yoo, Edwin MD7; Howell, Daniel; Eisenberg, Elliot; Naymagon, Leonard; Tremblay, Douglas; Chokshi, Krishna ; Dua, Sakshi ; Dunn, Andrew S. ; Powell, Charles A. ; Bose, Sonali Cardiovascular Disease and Severe Hypoxemia Are Associated With Higher Rates of Noninvasive Respiratory Support Failure in Coronavirus Disease 2019 Pneumonia, Critical Care Explorations: March 2021 – Volume 3 – Issue 3 – p e0355. Disponível no site:

<https://journals.lww.com/ccejournal/Fulltext/2021/03000/Cardiovascular_Diseas_e_and_Severe_Hypoxemia_Are.3.aspx> Acesso em 11/07/2022.

World Health Organization. WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China. <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>. Acessado 19/06/2022.

¹Artigo Científico Apresentado ao Instituto de Excelência em Educação e Saúde – IEES, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Fisioterapia Intensiva.

← Post anterior

Revista Fisio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Revista Fisio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

